

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИНГ ҚЎШРАБОТ ВА ИШТИХОН ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАРНИНГ АЙРИМ ОШҚАЗОН-ИЧАК ГЕЛЬМИНТОЗЛАРИ БИЛАН ЗАРАРЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ

Юсупова Зарифа Мусурмон қизи¹, Сайфуллаева Махбуба Илхомовна²

Самарқанд ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар Университети
Тошкент филиали магистранти¹

Самарқанд ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар Университети
Тошкент филиали таянч докторанти²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19233913>

Аннотация. Ушбу мақолада Самарқанд вилояти Қўшработ ва Иштихон туманларида аҳоли қарамогидаги қўйларда айрим ошқазон-ичак гельминтозларини ўрганиш натижалари тўғрисидаги маълумотлар баён қилинган.

Жумладан, мақолада тоғли минтақада Қўшработ туманида истиқомат қилаётган аҳоли қарамогидаги қўйларнинг тезак намуналари гельминтокопрологик усулларда текширилганда уларнинг 55,1 фоизи нематодуруслар билан, 43,9 фоизи маршаллагиалар билан, 81,3 фоизи бошқа ошқазон-ичак стронгилятлари билан ҳамда 19,6 фоизи токсакаралар билан зарарланган.

Тадқиқотларда вилоятнинг сугорилдиган минтақаси ҳисобланган Иштихон туманидаги аҳоли қарамогидаги қўйларнинг эса 63,7 фоизи нематодуруслар, 54,9 фоизи маршаллагиалар, 70,6 фоизи бошқа ошқазон-ичак стронгилятлари ҳамда 1,9 фоизи токсакаралар билан зарарланганлиги тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: тоғли, сугориладиган, минтақа, қўй, тезак, гельминт тухуми, гельминтокопрологик, гельминтоовоскопик, фюллеборн, кетма-кет ювиш.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда дунё миқёсида кўплаб мамлакатларда чорва молларида гельминтозлар кенг тарқалган бўлиб, республикамызда ҳам қишлоқ хўжалик ҳайвонлари (йирик шохли моллар, майда шохли моллар, тоқ туёқли ва б.) ва паррандаларда ошқазон-ичак тизимида паразитлик қилувчи гельминтлар сезиларли даражада иқтисодий зарар етказиб келмоқда.

Шу жумладан, қўйларда паразитлик қиладиган гельминтлар томонидан чақириладиган гельминтозлар она қўйларнинг қисир қолиши, ёш қўзиларнинг ўсишдан ва ривожланишдан ортда қолиши, гўшт ва жун миқдорининг камайиши ва ҳайвон организмнинг юқумли касалликларга нисбатан резистентлигининг пасайиши, гельминтлар етказган механик жароҳатлар орқали “Инфексия дарвозаси” юзага келиши ҳисобига жуда катта иқтисодий зарар келиб чиқади [2,3,4,5].

Шунинг учун гельминтозлар тарқалиш даражасини ўрганиш ва уларни олдини олишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш нафақат Республикамыз шароитида, балки бутун дунёда долзарб муаммо бўлиб турибди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, биз Самарқанд вилояти Қўшработ ва Иштихон туманларида қўйларнинг айрим ошқазон-ичак гельминтозлари тарқалиш даражасини аниқлашни олдимизга мақсад қилдик.

Текшириш жойи ва услублари. Тадқиқотларда Қўшработ тумандан аҳоли қарамоғидаги 107 бош ва Иштихон туманидаги 102 бош қўйлардан олинган тезак намуналари Ветеринария дори воситалари ва маҳсулотларини синовдан ўтказиш давлат илмий назорат маркази лабораториясида копрологик усуллар (Гельминт тухумларини флотация қилиш усулидан фюллеборн усули, Гельминт тухумларни седиментацияусулидан кетма-кет ювиш усули) ёрдамида текширилди.

Гельминтокопрологик усуллардан гельминтоовоскопия усули. Гельминтоовоскопия усуллари текшириладиган тезак намуналари билан аралаштириладиган суюқликларнинг солиштирма оғирлиги ва гельминт тухумлари солиштирма оғирлигининг турлича бўлганлигига асосланади. Бу икки компонентлар солиштирма оғирликлари орасидаги нисбатга кўра *флотацион (суюқлик бетига қалқиб чиқариш)* ва *седиментация (чўкмага чўктириш)* усуллари бўлади.

Гельминт тухумларини флотация қилиш усулидан фюллеборн усули. Гельминт тухумларининг суюқлик юзасига қалқиб чиқиши учун ош тузининг тўйинган эритмаси ишлатилади (солиштирма оғирлиги 1,18 г. тенг). У қуйидаги тартибда тайёрланади: 1 литр қайнаб турган сувга 380 гр. ош тузи солиб эритилади ва икки – уч қават доқада сузиб олинади. Текшириш учун 5-10 г. тезак олиниб стаканга солинади, олдин озроқ ош тузининг тўйинган эритмаси билан аралаштирилади, сўнгра 1 қисм тезакка 20 қисм ош тузининг тўйинган эритмаси қўшилади. Ҳосил бўлган аралашма шиша таёқча билан аралаштирилиб, симли тўрдан ёки капрон доқадан тоза стаканга суздирилади. Мазкур аралашма 40 дақиқа (минут) тинч ҳолда қолдирилиб, тиндирилади. Сўнгра намуна бетига қалқиб чиққан гельминт тухумлари симли илмоқча ёрдамида олиниб, буюм шишача (предметное стекло)га ўтказилади ва ҳар бир томчи алоҳида қоплама шишача билан қоплаиб микроскоп остида текширилади. Намуна тез қуриши мумкин, шунинг учун ҳам тайёрлаш биланоқ, дархол текшириш зарур. Намуна қуриб қолмаслиги учун қоплагич ойна остига пипетка билан сув томизилади.

Гельминт тухумларни седиментацияусулидан кетма-кет ювиш усули. Бу усулда текширилаётган тезак олиниб стаканга солингач, унинг устига оз миқдорда сув қўшиб аралаштирилди. Кейин тезакка 1:10 нисбатда сув қўшилади. Ҳосил бўлган суюқ аралашма симли тўр ёки капрон доқадан тоза стаканга сузилади. Аралашма 5 дақиқа (минут) тиндирилгандан сўнг, юқори яъни, тинган (3/2 қисми) қуйилиб ташланади. Чўкманинг устига эса яна сув қуйилиб аралаштирилади. Шундай қилиб бундай кетма-кет ювишни текширилаётган тезакдаги оғир қисмлар чўкмага тушгандан сўнг чўкма устидаги суюқлик тиниқ бўлгунча бир неча маротаба қайтарилади, сўнгра намунанинг суюқ қисми эҳтиётлик билан тўкиб ташланади, чўкма эса буюм ойнасига (агар оз бўлса) ёки Петри косачасига (агар нисбатан кўп бўлса) қуйилиб, микроскоп остида текширилади. Ушбу тадқиқотларни амалга ошириш, яъни гельминтокопрологик тадқиқотларни бажариш учун энг аввало ҳайвон тезагини олиш, сўнгра эса унга турли услубларда ишлов бериш лозим [1,2].

Бунинг учун қўйларнинг тўғри ичагидан 5-10 гр тезак олинди ва маҳсус қоғоз ўрамага солинди ва ёрлик билан таъминланди.

Текшириш натижалари. Иккала туманда гельминтокопрологик текширилган 209 бош қўйларнинг 159 боши ёки 76 фоизи бошқа ошқазон-ичак стронгилятлари билан, 124 боши ёки 59,3 фоизи нематодирουσлар билан, 103 боши ёки 49,2 фоизи маршаллагиялар билан, 23 бош ёки 11 фоиз токсакаралар билан зарарланганлиги қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Самарқанд вилояти Қўшработ ва Иштихон тбуманларида қўйларнинг айрим ошқазон-ичак гельминтлари билан зарарланганлик даражаси

Туманлар	текширилган қўйлар сони	нематодирουσ		маршаллагия		Бошқа о/и стронгилятлари		токсакара	
		сон	%	сон	%	сон	%	сон	%
Қўшработ	107	59	55,1	47	43,9	87	81,3	21	19,6
Иштихон	102	65	63,7	56	54,9	72	70,6	2	1,9
Жами	209	124	59,3	103	49,2	159	76	23	11

Тоғли минтақа Қўшработ туманида текширилган 107 бош қўйларнинг 59 боши (55,1%) нематодирουσлар билан, 87 боши (81,3%) бошқа ошқазон-ичак стронгилятлари билан, 47 боши (43,9%) маршаллагиялар билан ва 21 боши (19,6%) токсакаралар билан зарарланганлиги қайд этилди.

Сўғориладиган минтақа Иштихон туманида эса текширилган 102 бош қўйларнинг 65 боши (63,7%) нематодирουσлар билан, 72 боши (70,6%) бошқа ошқазон-ичак стронгилятлари билан, 56 боши (54,9%) маршаллагиялар билан ва 2 боши (1,9%) токсакаралар билан зарарланган аниқланди.

Хулоса

1. Қўйларнинг нематодирουσлар ва маршаллагиялар билан зарарланганлиги тоғли худудга нисбатан сўғориладиган худудда мос равишда .1,15 ва 1,25 марта кўп қайд этилган бўлса, қўйларнинг бошқа ошқазон-ичак стронгилятлари билан зарарланганлиги тоғли худудда сўғориладиган худудга нисбатан 1,15 марта кўп қайд этилди.

2. Кўп йиллардан буён қўйларда қайд этилмаган токсакаралар тоғли худудда парваришланаётган қўйларда сўғориладиган худудга нисбатан 10 марта юқори зарарланиш қайд этилди.

3. Бу ҳолат албатта ҳар бир худуднинг иқлим шароити- намлик, ҳаво ҳарорати дан келиб чиқиб, юқорида қайд этилган геогельминтларнинг биологик ривожланишга боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Орипов А. О., Гафуров А. Ғ., Йўлдошев Н. Э. ва бошқалар “Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг паразитология ва инвазион касалликлари”. Тошкент.2023 йил.3-45б.
2. Йўлдошев Н. Э. “ Гельминтозларга қарши курашнинг замонавий услуб воситалари” автореферат дисс. Самарқанд-2018. 1-22.б
3. Йўлдошев Н. Э., Рахманова Л. А., Яхшиева Д. А.“Тошкент вилоятининг тоғли ҳудудларида майда шохли молларда айрим ошқазон-ичак стронгилятозларининг тарқалиш даражаси” Ветеринария медицинаси 2022. 3-сон. 19-20.б.
4. Йўлдошев Н. Э., Яхшиева Д. А “ Тошкент вилоятида қўйларнинг асосий гельминтозлари” Паразитологиянинг бугунги кундаги муаммолари, ечимлари ва истиқболлари” респ. илмий-амалий конф. Тошкент-2024.210-216.б.
5. Йўлдошев Н. Э., Яхшиева Д. А “ Қўйларнинг ошқазон-ичак гельминтозлари” Ветеринария жарроҳлиги кеча ва бугуни” халқаро илмий- амалий конф.матер. Тошкент-2024. 49-52.б